

**DIFICULDADES DE COESÃO E COERÊNCIA: UMA ANÁLISE DE
PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO
CUNHA MAGALHÃES, EM PINDARÉ MIRIM - MA**

 DOI: 10.5281/zenodo.16953719

Rebeca Lopes Andrade

*Graduanda do curso de licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa
da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA.
E-mail: llarebecaandrade.22@gmail.com*

Guilherme Augusto Beserra Araujo

*Graduanda do curso de licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa
da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA.
E-mail: dmsssgg4@gmail.com*

Ana Cláudia Menezes Araujo

*Professora de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Estadual do
Maranhão Campus Santa Inês. Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade
Federal do Piauí. Especialista em Língua Portuguesa e graduada em Letras pela
Universidade Estadual do Maranhão.*

Fagner Gomes do Nascimento

*Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande. Mestre em Letras
pela Universidade Federal do Maranhão. Professor do Departamento de Letras e
Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão/Campus Santa Inês.*

RESUMO

O artigo aborda o processo de aquisição da linguagem escrita, analisando as interações entre fala e escrita e destacando as dificuldades dos alunos em relação à coesão e coerência textuais. A coesão e a coerência são aspectos fundamentais para

garantir a conectividade e a construção de sentido nos textos, especialmente no contexto escolar. Para entender melhor essas dificuldades, a pesquisa se baseia em teóricos como Koch (1997), Soares (1999), Widdowson (1978), Halliday e Hasan (1976). A pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada com alunos do ensino fundamental da Escola Maria Conceição Cunha Magalhães, localizada em Pindaré Mirim, Maranhão. Os alunos, de 12 a 14 anos, foram analisados por meio de suas produções textuais, identificando suas estratégias de escrita e as dificuldades encontradas ao elaborar textos coesos e coerentes. Os resultados ressaltam a importância de práticas pedagógicas que integrem esses conceitos, promovendo o desenvolvimento da escrita e a superação das barreiras linguísticas enfrentadas pelos estudantes.

Palavras-chave: Coerência. Coesão. Produção textual.

ABSTRACT

The article addresses the process of acquiring written language, analyzing the interactions between speech and writing, and highlighting students' difficulties regarding textual cohesion and coherence. Cohesion and coherence are essential aspects for ensuring connectivity and meaning construction in texts, especially in the school context. To better understand these difficulties, the research is based on theorists such as Koch (1997), Soares (1999), Widdowson (1978), Halliday and Hasan (1976). The research, of a qualitative nature, was conducted with elementary school students from Escola Maria Conceição Cunha Magalhães, located in Pindaré Mirim, Maranhão. The students, aged 12 to 14, were analyzed through their written productions, identifying their writing strategies and the difficulties encountered when producing cohesive and coherent texts. The results emphasize the importance of pedagogical practices that integrate these concepts, promoting the development of writing and overcoming the linguistic barriers faced by students..

Keywords: Coherence. Cohesion. Text Production.

1 INTRODUÇÃO

Esse estudo tem como objetivo principal analisar as dificuldades enfrentadas por estudantes do ensino fundamental na construção de textos coesos e coerentes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa com 6 alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Maria Conceição Cunha Magalhães, em Pindaré Mirim - MA. A pesquisa busca compreender os processos cognitivos envolvidos na produção textual e analisar os principais desafios enfrentados pelos alunos ao escrever, com foco em aspectos como a coesão e a coerência. Ao analisar as produções textuais desse grupo de estudantes, pretende-se contribuir para o conhecimento sobre o desenvolvimento da escrita e para a elaboração de estratégias pedagógicas mais eficazes para o ensino da língua portuguesa.

O universo e a amostra da pesquisa foram constituídos pelos artigos e livros e por redações produzidas pelos alunos. A partir desses materiais elaborou-se modos de avaliar como ocorre o processo da escrita desses alunos, afim de identificar suas dificuldades mais comuns, e no panorama das bases teórico metodológicas de análises segue-se os postulados de Koch (1995), Soares (1999), Val (2002), Halliday e Hasan (1976).

A partir dos resultados obtidos, foram discutidas as implicações para a prática pedagógica que podem contribuir para o desenvolvimento da competência escritora dos alunos.

2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: COMPETÊNCIA NA ESCRITA

Ao abordarmos o ensino da aquisição da linguagem escrita, devemos traçar diferenças entre a língua falada, ambas possuem suas modalidades, conforme Koch “a escrita não constitui mera transcrição da fala. Embora se utilizem, evidentemente, do mesmo sistema linguístico, elas possuem características próprias.” (1997, p.31) nesse sentido percebemos que o processo que leva os alunos a escreverem, não é meramente uma forma copiosa daquilo que eles falam cotidianamente, apesar de ter relações com a fala, a escrita é um mundo próprio com suas ferramentas particulares, toda via, não podemos tomar uma posição dicotômica ao tratarmos das duas, não há uma superioridade de uma sobre a outra, elas fazem interações e possuem suas formas de simbolização que hora se unem, ora se afastam. No entanto, a língua escrita é uma grande dificuldade na vida daqueles que estão iniciando o seu processo de aprendizagem, dificuldade essa que quando não é trabalhada no início tende a se estender ao demais anos de aprendizagem dos indivíduos.

Segundo Koch, na oralidade, conforme foi dito acima, é comum serem os referentes recuperáveis na própria situação discursiva: basta, assim, apontar para eles, dirigir o olhar em sua direção ou fazer um outro gesto qualquer que permita ao parceiro saber de quem ou do que se está falando (KOCH, 1997, p.34-35).

Os alunos estão acostumados com essa facilidade que o mundo falado lhes garante, pois conforme visto acima, esse mundo da fala permite várias possibilidades de referência, coisa que na escrita é um tanto trabalhoso pois faz com que o indivíduo tenha um esforço cognitivo maior, e até mesmo tende a reproduzir o falado, como é o caso das repetições que são dado comum em textos produzidos nos

anos iniciais em que se trabalha com as competências na escrita, “a criança continua a empregar em suas produções os recursos próprios da oralidade” (Koch, 1995, P.117)

4 Um objetivo do ensino de LP sobre a escrita

Para Soares, as crianças conseguem aprender e desenvolver sua escrita da seguinte forma: “experimentando escrever, ousando escrever, fazendo o uso de seus conhecimentos prévios sobre a escrita, levando e testando hipóteses sobre as correspondências entre o oral e o escrito” (1999, p. 61).

A escrita, então, pode ser entendida como uma grande oficina, em que as ferramentas são levadas pelos próprios alunos e nesse lugar de interação, eles vão moldando o texto e a si próprios, em um trabalho em conjunto de seus colegas e os professores, tirando o peso sobre eles e os deixando a vontade, “Portanto, a produção de texto é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, especialmente para compreender a função social que a escrita possui” (Eulália, 2020, p.16).

No contexto escolar são colocadas em pauta a importância da escrita e o pouco interesse dos alunos pelo aprendizado da expressão escrita. No entanto, escrever trata-se de um conjunto de processos complexos, que deve ser estimulado através do ambiente adequado criado pelo professor que orienta, traz feedbacks necessários para o bom desenvolvimento da escrita e sobretudo, faz com que a escrita seja aplicável a realidade do aluno. Ou seja, os alunos devem compreender que ato de escrever é mais do que ter domínio sobre as estruturas linguísticas para que os resultados sejam efetivos.

Dentre o complexo processo de escrita, encontramos atividades de operação como a planificação, que diz respeito a delimitação das intenções da escrita; a textualização, considerada como uma atividade operatória de “alto nível”; e a revisão, atividade essa que muitas vezes passa despercebida na produção escrita, e que tem impacto direto no produto final. Essas operações não acontecem necessariamente seguindo uma ordem pré-estabelecida. Por isso, daremos destaque para a explanação dos aspectos da textualização que corresponde ao processo em que o escritor reconstrói o planejamento que aconteceu no campo das ideias, através das possibilidades linguísticas.

Para compreender as complexidades da produção textual, inicialmente é necessário compreender os conceitos que caracterizam o texto, tendo em vista que a comunicação se dá por meio de textos.

3 Coesão e coerência textuais

Segundo Val (2002:3), pode-se definir texto ou discurso como ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Estas três propriedades são essenciais para a sua caracterização, na medida em que sendo o texto uma unidade de linguagem em uso, há fatores, de natureza pragmática, semântica e formal, determinantes na construção de sentido, tanto na produção, como na recepção. (KOCH, 1997, p.34-35).

Partindo do pressuposto estabelecido por Val (2002:3), adentramos na linguística textual que se mostra presente no contexto escolar a medida que é buscado a compreensão do que é um texto e como ele deve ser redigido. Dentro desse campo de estudo existem debates que buscam a melhor conceituação do que seria um texto, um desses principais conceitos sobre o assunto é concebido por Halliday & Hasan (1976:4), para eles a coesão é mais do que um atributo textual, e trata-se do fator que determina o que é ou não um texto. Logo, se eu não tenho coesão, eu não tenho um texto.

No entanto, a coesão não deve ser pensada como único pilar na construção da textualidade, mas como um atributo que se relaciona com outros, em especial a coerência. O autor Widdowson (1978) esclarece que a coesão é designada por meio da estrutura gramatical, do sistema linguístico formal. Já a pragmática, é ressaltada na coerência por estar relacionada as situações de uso entre os usuários da língua. É consenso entre os autores que a coesão e coerência presentes no texto são como recursos que habilitam que os objetivos comunicacionais dos interlocutores sejam alcançados.

5 METODOLOGIA

5.1 Tipo de pesquisa

Nossas análises partem da pesquisa de campo e bibliográfica. Essas análises são desenvolvidas com base em materiais já elaborados, constituídos de livros e

artigos científicos e, principalmente, de redações produzidas pelos alunos possibilitando uma interpretação mais profunda das estratégias utilizadas pelos alunos e das dificuldades enfrentadas. Em nossas análises, adota-se a abordagem exploratória de caráter qualitativo, a escolha dessa abordagem se justifica pela necessidade de compreender os processos cognitivos envolvidos na produção textual e de identificar os fatores que influenciam o desempenho dos alunos. A abordagem qualitativa ocorreu no contexto teórico da aquisição da escrita e das discussões propostas a partir dos textos analisados.

5.2 Colaboradores da pesquisa

A presente pesquisa contou com a participação de 6 estudantes com idades entre 12 e 14 anos, matriculados no ensino fundamental da Escola Municipal Maria Conceição Cunha Magalhães de Pindaré Mirim, Maranhão. A amostra foi composta por um grupo de meninos e meninas, representando aproximadamente um quarto da turma. A decisão de não realizar distinção entre os sexos nas análises visa a uma análise mais ampla e abrangente das produções textuais dos participantes.

5.3 Instrumento de pesquisa

Os dados foram coletados por meio da produção de textos escritos pelos próprios alunos, na qual sugerimos o tema: “Se você pudesse escolher uma nova matéria para aprender na escola, qual seria e por quê?”. Essa metodologia permitiu uma análise aprofundada das habilidades de escrita, do repertório linguístico e das ideias desenvolvidas pelos participantes. É importante ressaltar que todos os participantes e seus responsáveis foram devidamente informados sobre os objetivos da pesquisa e as implicações de sua participação. Os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram entregues aos responsáveis e devidamente assinados, garantindo assim o cumprimento dos princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos.

6 ANÁLISE DE DADOS

A análise dos textos dos alunos foi realizada com base nas quatro "meta-regras" para a coerência textual propostas por Charolles (1978). Essas regras são

essenciais para avaliar como a coerência se mantém ao longo do desenvolvimento do texto.

a) Repetição: Foi observado como os alunos utilizam recursos como pronomes, artigos e sinônimos para retomar e conectar as ideias ao longo do texto. A análise focou em identificar quando há uma repetição excessiva ou inadequada, que pode prejudicar a fluidez da leitura, ou quando a repetição é usada corretamente para manter a continuidade das ideias.

b) Progressão Temática: Avaliou-se a forma como os alunos introduzem novos temas ou desenvolvem os já apresentados. A progressão temática foi considerada fundamental para garantir que o texto avançasse de forma lógica, sem perder o foco no tema principal.

c) Não-contradição: A análise verificou se havia contradições entre as ideias expostas pelos alunos, ou se o desenvolvimento do texto estava em harmonia, sem introduzir elementos que contradissem o que havia sido previamente afirmado.

d) Relação: A coerência também foi analisada em relação à conexão entre os fatos apresentados no texto. Foi verificado se os fatos e suas relações eram compatíveis entre si e com o mundo representado, sem desviar-se de uma narrativa coerente.

Texto do aluno 1 (13 anos)

“Eu queria que existisse uma matéria que falasse sobre jogos para rolar competição entre escola para concorrer a prêmios ou contia em dinheiro, e para ensinar os que um dia sonha em ser instaplay ou ter seu proprio canal de jogos em algum tipo de plataforma.”

QUADRO 1

Critérios de análise	Insuficiente/ Inadequado	Razoável	Bom	Excelente	Exemplos no Texto
Repetição			X		"...uma matéria que falace sobre jogos..."
Progressão Temática					"...ou ter seu próprio canal de jogos em algum tipo de plataforma."
Não-Contradição			X		"...para rolar competição entre escola...".
Relação (uso de conectivos)	X		X		Não há ideias contraditórias no texto. "Que"; "para"; "e"; "ou".
			X		

Fonte:Charolles (1978)

O texto tem um bom foco no tema, com repetição e progressão temática claras. Contudo, o uso de conectivos é insuficiente, o que impacta a coesão geral. Um maior desenvolvimento das relações entre as ideias poderia melhorar a qualidade do texto.

Texto do aluno 2 (13 anos)

"COMPUTAÇÃO, Por que eu sou formada em informática e seria excelente eu botar tudo isso em prática e seria excelente ter a computação nas escolas publicas e particulares. Serio um desempenho em tanto ,pois no futuro iamos saber mexer com isso com mais pratica e é uma otima matéria e é otima para o desempenho futuro e eu amo a computação principalmente fazer slides e digitar, fazer resumos , ter um desempenho melhor no escrito e rapidez , essa computação ajuda quando eu for trabalhar e eu vou poder fazer pesquisas e fazer outras diversas coisas , assim eu irei ter mais experiência na computação e com isso irei ser muito experiência".

QUADRO 2

Critérios de análise	Insuficiente/ Inadequado	Razoável	Bom	Excelente	Exemplos no Texto.
Repetição	X				“e seria excelente... e seria excelente”; “e é ótima... e é ótima”.
Progressão Temática					“...computação ajuda quando eu for trabalhar e eu vou poder fazer pesquisas e fazer outras diversas coisas...”.
Não-Contradição			X		Não há ideias contraditórias no texto.
Relação (uso de conectivos)			X		“Por que”; “e”; “pois; “com”; “assim”.
			X		

Fonte: Charolles (1978)

O “Por que” (incorreto ortograficamente) é usado como conectivo para introduzir uma justificativa.

O texto tem um bom desenvolvimento temático e apresenta ideias coerentes, mas sofre com repetição excessiva de frases e expressões. O uso de conectivos é funcional, mas poderia ser mais variado para enriquecer o discurso. No geral, é um texto razoavelmente estruturado, com potencial de melhora em aspectos estilísticos e de coesão.

Texto do aluno 3 (13 anos)

“Françes por que e uma materia diferente eu acharia ótimo estuda françes e sempre bom aprender uma matéria nova o Françes e uma língua universal como o Ingles, espanhol, japones eo coreano e importante aprender françes no caso de um intercambío nós já sabriamos falar fraçes e uma língua como as outras faria bem tanto para a escola e para nós alunos que estudaríamos na primeira Escola do município a encinar françes.”

Critérios de análise	Insuficiente/ Inadequado	Razoável	Bom	Excelente	Exemplos no Texto.
Repetição	X				
Progressão Temática					
Não-Contradição			X		
Relação (uso de conectivos)			X		
			X		
			X		

Fonte: Charolles (1978)

O texto tem uma progressão temática sólida e ideias coerentes, com bom uso de conectivos. Contudo, a repetição excessiva de termos relacionados ao francês limita a fluidez do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destacou as dificuldades dos estudantes do ensino fundamental na construção de textos coesos e coerentes, evidenciando os desafios cognitivos enfrentados ao transitar da oralidade para a escrita. A pesquisa mostrou que os alunos

ainda apresentam dificuldades na organização das ideias e no uso adequado dos recursos linguísticos, como coesão e coerência.

As dificuldades indicam que os textos apresentam dificuldades básicas com a norma culta da língua portuguesa, o que afeta a clareza, a coesão e a qualidade geral da escrita. Trabalhar nessas áreas ajudaria a produzir textos mais compreensíveis e bem estruturados. Áreas para melhorias, especialmente em relação à repetição excessiva de termos, uso simples de conectivos e erros ortográficos.

Percebe-se que o ensino da escrita deve ser mais focado na prática constante, com a orientação do professor para promover a reflexão sobre as especificidades da língua escrita. A adoção de estratégias pedagógicas eficazes é essencial para melhorar as habilidades de escrita dos alunos, tornando-a uma ferramenta de comunicação mais eficiente.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Eulalia Cristina Coelho. **Dificuldades na produção textual da turma do 6º ano: fatores causadores**. 2020.

CHAROLLES, M. **Introduction aux problèmes de la cohérence des textes**. Paris: Armand Colin, 1978.

MATEUS, M. H. M. et al. **Gramática da língua portuguesa**. Lisboa: Editorial Caminho, 1994.

KOCH, Ingedore G. Villaça. **Interferências da oralidade na aquisição da escrita. Trabalhos em Linguística aplicada**, v. 30, 1997.

KOCH, Ingedore Grünfield Villaça. **Aquisição da escrita e textualidade. Cadernos de estudos linguísticos**, v. 29, 1995.

SOARES, Magda Becker. **Aprender a escrever, ensinar a escrever. A magia da linguagem 2** (1999).

VAL, M. G. C. **Redação e textualidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2002

WIDDOWSON, H. G. **Une approche communicative de l'enseignement des langues**. Paris: Hatier-Crédif, 1986.

WIDDOWSON, H. G. (1978). **Teaching language as communication Oxford**: Oxford University Press.